

УДК 347.772

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1244513>

В.В. ГОРДЕЙЧУК,

здобувач кафедри цивільного права № 2
 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
 м. Харків, Україна; e-mail: gordeychukvetal@gmail.com;
 ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4365-2132>

ПРОТИПРАВНІ ДІЇ ЩОДО ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК ЯК ОБ'ЄКТИВНА СТОРОНА ПОРУШЕННЯ ВИКЛЮЧНИХ ПРАВ

V.V. GORDEICHUK,

Applicant of a Ph.D., Chair of the Civil Law No 2,
 Yaroslav Mudryi National Law University,
 Kharkiv, Ukraine; e-mail: gordeychukvetal@gmail.com;
 ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4365-2132>

UNLAWFUL ACTIONS REGARDING TRADEMARKS AS AN OBJECTIVE SIDE OF THE VIOLATION OF EXCLUSIVE RIGHTS

Постановка проблеми

Загальновизнаним є факт, що комерційне використання індивідуалізуючих позначень значною мірою впливає на попит споживачів щодо маркованих товарів та послуг, а отже і на економічну ефективність підприємницької діяльності, як зазначає Марк П. Маккенна (Mark P. McKenna) [1, с.6–10]. Проте, широке розповсюдження торговельних марок не могло не привести до суттєвого збільшення неправомірних дій щодо таких позначень, недобросовісної конкуренції, продажу контрафактної продукції і т.д. [2, с.13–14]. У разі несанкціонованого використання торговельної марки третьою особою такі дії за певних умов можуть визнаватися порушенням прав правоволодільця, яке є підставою виникнення охоронних правовідношень інтелектуальної власності, в межах яких здійснюється притягнення винної особи до цивільно-правової відповідальності та застосування інших юридичних санкцій.

Науковий аналіз проблематики цивільних правопорушень і, у тому числі, порушення виключних прав інтелектуальної власності здійснювався багатьма вченими-цивілістами. Так, загальні питання визначення поняття та складу цивільного правопорушення розкриваються у роботах, зокрема, В.П. Грибанова [3], В.С. Мартемьянова [4] та ін. Співставлення загально-теоретичного розуміння складу правопорушення та специфіки, притаманної саме для галузе-

вого цивілістичного підходу до визначення цих питань, дається в роботі В.В. Комлика [5]. Деякі аспекти проблематики порушення прав інтелектуальної власності і, зокрема, виключних прав на торговельну марку розкриваються в роботах О.В. Піхурець [6], Г. Прохорова-Лукіна [2], а також деяких зарубіжних дослідників: Олівії Марії Баратти (Olivia Maria Baratta), Теодора Х. Девіса (Theodore H. Davis) [7], Грегорі Г. Леттермана (Gregory G. Letterman) [8] та ін. Однак наразі існує багато аспектів згаданої проблематики, що потребує додаткового наукового опрацювання. Зокрема, значний комерційний потенціал, який торговельні марки мають в сучасних економічних умовах та, відповідно, зростаюча чисельність порушень виключних прав, обумовлюють актуальність і доцільність детального наукового вивчення поняття та складу порушення виключного права на торговельну марку і, у тому числі, протиправних дій щодо торговельних марок як об'єктивної сторони зазначеного правопорушення, оскільки це безпосередньо впливає на забезпечення належного захисту виключних прав. Отже, метою є визначити, які саме несанкціоновані дії третіх осіб щодо охоронюваних торговельних марок можуть бути підставою застосування вищевказаних правових наслідків. Завданням статті є аналіз дій неуповноважених осіб щодо охоронюваної торговельної марки як об'єктивної сторони порушення, зокрема: незаконного нанесення торговельної марки, незаконного ввезення

(імпорту) маркованого товару, незаконного зберігання, пропозиції до продажу та продажу товару, маркованого торговельною маркою.

Дії неуповноважених осіб як об'єктивна сторона порушення виключних прав на торговельну марку

У теорії цивілістики визнається, що склад цивільного правопорушення, за загальним правилом, утворюють наступні елементи: 1) протиправність діяння; 2) наявність шкоди, заподіяної правопорушенням, (3) наявність необхідного причинно-наслідкового зв'язку між діянням і шкодою; (4) вина правопорушника [3, с.49; 4, с.259–260]. Проте, такий підхід є певним звуженням загальнотеоретичного підходу до розуміння складу правопорушення. Так, В.В. Комлик зазначає: "у загальній теорії права, аналогічно як і в галузях кримінального та адміністративного права, єдиною підставою для реалізації (застосування) юридичної відповідальності є встановлення всіх елементів складу правопорушення: об'єкта, об'єктивної сторони, суб'єкта та суб'єктивної сторони. Ця теза є своєрідним науковим постулатом, порушення якого стане, по меншій мірі, приводом для перегляду всієї доктринальної парадигми у частині визначення правових підстав для застосування юридичної відповідальності" [5, с.106–107].

Однак виникає питання: чи всяка несанкціонована дія щодо використання чужої торговельної марки буде об'єктивною стороною порушення виключних прав праволодільця і, відповідно, підставою виникнення охоронних правовідношень? Очевидно, що відповідь буде негативною.

В силу ч.4 ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг": "Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах" [9]. Отже, порушенням виключних прав може визнаватися вчинення третьою особою одного або декількох вищевказаних дій щодо охоронюваної торговельної марки без згоди на те володільця прав.

Однак, розгляд питання про поняття правопорушення, що полягає в незаконному використанні торговельної марки, вимагає детальної характеристики конкретних способів такого використання та визначення таких понять, як "нанесення", "застосування", "імпорт (ввезення)", "пропозиція до продажу", "продаж", "вивезення (експорт)" та інших зазначених дій стосовно торговельної марки або товару (послуги), позначеного торговельною маркою. При цьому розуміється, що при описі кожного порушення при вказівці на незаконне використання товарного знака у відношенні товару, для якого знак зареєстровано, буде також матися на увазі й використання позначення, що відрізняється від знака незначною мірою [10]. Це цілком відповідає вимозі ч.4 ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг": "Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака" [9].

Також при розгляді порушень буде матися на увазі, що несанкціоноване використання товарного знака визнається таким не тільки відносно тих товарів (послуг), для яких знак зареєстрований, а й для подібних з ними, а також позначень, подібних з товарним знаком до ступеня змішування. Це відповідає вказівкам ч.5 ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" [9]. Такі застереження законодавства зумовлені тим, що, як вірно зазначає О.В. Хортюк: "...у загальній масі однорідних товарів чи послуг споживач орієнтується на конкретне позначення (логотип, певне зображення, поєднання кольорів тощо) і його при цьому не цікавить чим є це позначення з точки зору права – товарним знаком, фірмовим найменуванням, найменуванням домену чи чимось іншим. В зв'язку з цим, поява на ринку однорідних чи схожих товарів будь-якого іншого розрізняльного позначення, ідентичного чи схожого з торговельною маркою, може розцінюватись споживачем як така, що виходить від власника такої марки. У результаті товари, що виходять від різних виробників, можуть сприйматись споживачем як такі, що мають єдине джерело походження" [11, с.76]. При цьому, в судових інстанціях різних країн застосовуються різні, як зазначають Олівія Марія Бараттата Теодор Х. Девіс, але подібні за своєю сутністю, багатофакторні критерії для того, щоб оцінити, чи можливе змішування в конкретному випадку [7].

Незаконне нанесення торговельної марки

Розглянемо, насамперед, таку дію по використанню товарного знака як несанкціоноване "нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет".

Діючий Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не містить легально визначення "нанесення" торговельної марки. Однак, як вважається, під незаконним нанесенням слід розуміти закінчений технологічний процес, в результаті якого відбувається створення товару (продукту), упаковки, вивіски, етикетки і т.д., позначених чужим товарним знаком без згоди праволодільця. Мова, очевидно, повинна йти про закінчений технологічний процес, оскільки до закінчення процесу виготовлення торговельної марки ще немає доказів, що виготовлена торговельна марка буде ідентичною (чи схожою) з тією, що належить праволодільцеві. Тим не менш, за наявності відповідних доказів подібні дії можуть бути заборонені на підставі положень глави 81 Цивільного кодексу України (загроза заподіяння шкоди) [12]. На практиці, незаконне нанесення товарного знака – це порушення прав на торговельні марки, що найбільш часто зустрічається, а також може розглядатися як грубе, оскільки являє собою їх підробку. Важливим є також той факт, як зазначає О.В. Піхурець, що для встановлення факту незаконного нанесення позначення не обов'язковим є точне фотографічне відтворення охоронюваної торгової марки, а достатньо відтворення її основних характерних елементів, які складають її зміст [6, с.144].

Незаконне використання торговельної марки третьою особою може також виражатися в формі посилання або порівняння, розміщеного правопорушником на своєму товарі або його упаковці (зокрема, шляхом вказівки, що товар або послуга правопорушника аналогічна або подібна товарам (послугам) праволодільця торговельної марки).

Таким чином, для кваліфікації незаконного нанесення чужої торговельної марки як правопорушення необхідно дати визначення цього поняття. Виходячи з проведеного аналізу, нанесення торговельної марки – це, по суті, її незаконне фактичне використання для маркування товару (та/або його упаковки), вивісок та бланків, а саме: це фізичне нанесення в результаті закінченого технологічного процесу позначення,

що охороняється як торговельна марка, на товар (упаковку), вивіску, бланк і т.д., без згоди праволодільця.

Незаконне ввезення (імпорт) маркованого товару

Далі розглянемо таке порушення, як незаконне ввезення (імпорт) товару, позначеного товарним знаком або позначенням, схожим з ним до ступеня змішування.

Під даними незаконними діями слід розуміти дії суб'єктів, які переміщують товари, марковані торговельними марками праволодільців без їх дозволу, через митний кордон України. Порушення може бути кваліфіковане, якщо товари, незаконно марковані чужими торговельними марками, ввозяться в Україну з метою їх подальшого введення їх у цивільний оборот. Дана мета може бути доведена, зокрема, якщо має місце відносно велика партія контрафактних маркованих товарів, порушником укладено договори на реалізацію таких товарів і т.п.

Слід відмітити, що питання законності імпорту маркованих товарів – це транснаціональна проблема, що стосується майже всіх розвинених країн. Окрім імпорту контрафактних товарів широке розповсюдження має так званий «паралельний імпорт» товарів – тобто імпорт оригінальних товарів, придбаних імпортером в одній державі (державі походження товарів) в іншу державу без дозволу праволодільця на такий імпорт. На думку Грегорі Г. Леттерман, правомірність такого імпорту буде залежати від врегулювання територіального аспекту вичерпання прав в країні, в яку здійснюється імпорт, оскільки це питання в різних державах має різне законодавче врегулювання [8, с.20–25]. Чинне законодавство України містить ряд норм, що дозволяють припиняти імпорт товару, незаконно маркованого чужою торговельною маркою. Зокрема, ч.2 ст.432 Цивільного кодексу встановлює: "суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: 1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; 2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності..." [12]. Проте, наразі є наявна потреба в посиленні мір захисту та протидії незаконному імпорту продукції, що містить незаконно нанесені торговельні марки, для забезпечення ефективного охорони прав та законних інтересів праволодільців.

Пропозиція до продажу та продаж маркованого товару

Розглянемо таке порушення як продаж, а також пропозиція до продажу товару, позначеного товарним знаком або іншим позначенням, яке схоже з нею до ступеня змішування.

Під пропозицією до продажу можуть розумітися будь-які дії особи, які мають своєю безпосередньою метою реалізацію маркованих чужою торговельною маркою товарів (або подібним до ступеня змішання позначенням), однак самого факту реалізації ще немає. Одним із випадків такого правопорушення може бути пропозиція до продажу при роздрібній купівлі-продажу контрафактних товарів. Згідно ч.1 ст.698 Цивільного кодексу України, "за договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товару, зобов'язується передати покупцеві товар, що звичайно призначається для особистого, домашнього або іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю, а покупець зобов'язується прийняти товар і оплатити його" [12].

Згідно законодавства України договір роздрібної купівлі-продажу визнається публічним договором (ч.2 ст.698 Цивільного кодексу України). Загальні умови публічного договору регулюються ст.633 Цивільного кодексу України [12], яка вказує, що продавець-підприємець зобов'язаний укласти такий договір з кожним, хто до нього звернеться. Отже, виставлений на прилавку маркований товар є запропонованим до продажу невизначеному колу потенційних покупців, а така пропозиція може розглядатися в якості публічної оферти, яка визначається за ст.699 Цивільного кодексу України [12]. В силу ст.699 Цивільного кодексу України: "Пропозиція товару в рекламі, каталогах, а також інших описах товару, звернених до невизначеного кола осіб, є публічною пропозицією укласти договір, якщо вона містить усі істотні умови договору" [12]. При цьому, згідно ч.2 даної статті: "Виставлення товару, демонстрація його зразків або надання відомостей про товар (описів, каталогів, фотознімків тощо) у місцях його продажу є публічною пропозицією укласти договір незалежно від того чи вказана ціна та інші істотні умови договору купівлі-продажу, крім випадків, коли продавець явно визначив, що відповідний товар не призначений для продажу" [12].

Якщо подібні дії здійснюються не в сфері роздрібної торгівлі, то таке порушення, як пропозиція до продажу, може відбуватися шляхом зазначення контрафактного маркованого товару

(послуг) в комерційних пропозиціях чи прайс-листах суб'єкта-продавця. Така інформація є рекламою суб'єкта-продавця згідно з визначенням поняття "реклами", вказаного в ст.1 Закону України "Про рекламу". Згідно з цим визначенням: "реклама – інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформулювати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару" [13].

На відміну від пропозиції товарів до продажу, таке порушення, як продаж маркованого товару – це укладення між відчужувачем і набувачем маркованих товарів договору купівлі-продажу. Згідно з ч.1 ст.655 Цивільного кодексу України: "За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму" [12].

Продаж незаконно маркованого торговельною маркою товару – це акт вже закінченої дії. Він може підтверджуватися товарним чеком, накладною або іншим документом, а також самим фактом знаходження контрафактного товару у його покупця. Що стосується необхідності наявності купленого контрафактного товару у покупця, тут можуть бути певні винятки. Зокрема, умови продажу маркованого товару можуть передбачати певний термін його прийняття покупцем після укладання договору. Як встановлює ч.1 ст.701 Цивільного кодексу України: "Сторони можуть укласти договір купівлі-продажу з умовою про прийняття покупцем товару у строк, встановлений договором, і протягом цього строку товар не може бути проданий продавцем іншому покупцеві" [12]. У цьому випадку також є факт порушення виключних прав правоволодільця з моменту укладення договору за умови, що буде доведено факт того, що предметом договору є товар, маркований чужою торговельною маркою.

Зберігання з метою пропозиції до продажу маркованого товару

Також необхідно розглянути зберігання з метою пропозиції до продажу товару, незаконно маркованого торговельною маркою або іншим позначенням, яке схоже з нею до ступеня змішування. Для кваліфікації такого порушення прав правоволодільця, яке вказане в Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" як зберігання з метою пропозиції до продажу товару, маркованого товарним знаком, потрібно визначити дане поняття "зберігання".

Згідно легальному визначенню договору зберігання, даному в ч.1 ст.936 Цивільного кодексу України: "За договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності" [12]. Однак подібне порушення може бути кваліфіковано і тоді, коли зберігання контрафактного товару здійснюється не на підставі укладеного договору. По-перше, відповідно до ст.954 ЦК України положення глави Цивільного кодексу, що регулює договір зберігання, застосовуються до зберігання, яке здійснюється на підставі закону, якщо інше не встановлено законом [12]. Тобто, можуть бути випадки, коли між особою, що є власником незаконно маркованого товару, та іншою особою укладений певний договір (наприклад, договір перевезення вантажу) і одночасно до таких відносин будуть у певній частині застосовуватися норми щодо договору зберігання. Але відносно порушення прав праволодільця винної особою може визнаватися лише дії власника незаконно маркованого товару. По-друге, особою, яка здійснює зберігання маркованих товарів, може бути не тільки третя особа-охоронець, а й сам продавець або виготовлювач контрафактного товару.

При такому порушенні як незаконне зберігання товару з метою його подальшого введення в цивільний оборот виникає проблема визначенні суб'єкта, який буде нести відповідальність за це правопорушення. Вважається, що таким суб'єктом має бути поклажодавець, тобто власник товару. На зберігача, за загальним правилом, відповідальність не може бути покладена,

оскільки він не має ні права, ні можливості ввести такий товар в цивільний оборот і не переслідує цю мету. Договір зберігання у випадку подібного порушення полягає в інтересах суб'єкта-поклажодавця і не створює можливості користування чи розпорядження товаром суб'єктом-зберігачем. Якщо ж буде встановлено, що зберігач мав такі правомочності і наміри, в цьому випадку питання про кваліфікацію його дій може бути вирішено по-іншому.

Висновки

Таким чином, об'єктивною стороною порушення виключних прав на торговельну марку може вважатися вчинення неуповноваженою особою без дозволу праволодільця лише тих дій, які законом віднесені до виключної монополії праволодільця: зокрема, фізичне нанесення в результаті закінченого технологічного процесу позначення, що охороняється як торговельна марка, на товар (упаковку), вивіску, бланк тощо; переміщення товарів, маркованих торговельними марками праволодільців без їх дозволу, через митний кордон України і т.д. Однак з огляду на багатогранність та різноманітність дій, що можуть бути вчинені з охоронюваними позначеннями та, на жаль, велику чисельність порушень прав праволодільців, що обумовлюється широким розповсюдженням та комерційним значенням торговельних марок, наукове вивчення конкретних дій, що можуть становити об'єктивну сторону правопорушення в цій сфері, зберігає свою актуальність та вимагає додаткових досліджень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. McKenna, Mark P. The Normative Foundations of Trademark Law (December 30, 2010). Notre Dame Law Review, Vol. 82, No. 5, p. 1839, 2007. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=889162>.
2. Прохоров-Лукін Г. Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності. *Інтелектуальна власність*. 2002. № 11. С. 13–21.
3. Грибанов В. П. Ответственность за нарушение гражданских прав и обязанностей. М. : Знание. 1973. 96 с.
4. Мартемьянов В. С. Хозяйственное право : в 2-х томах. М. : Изд-во БЕК, 1994. Т. 1: Общие положения : курс лекций. 312 с.
5. Комлик В. В. Склад правопорушення: теоретичні підходи та практичні виміри : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. К., 2017. 223 с.
6. Піхурець О. В. Охорона права на торговельну марку (цивільно-правовий аспект) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Х., 2005. 203 с.
7. Baratta O. M., Davis Th. H. Trademark enforcement in the USA. URL: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f5642fe8-f8a8-47e7-8c38-dd8c8ab3d0a9>.
8. Letterman G. G. Basics of international intellectual property law. Ardsley. : Transnational Publishers Inc. 2001. 384 p.
9. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 № 3689–XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 7. Ст. 36.
10. Overview of Trademark Law. URL: <http://cyber.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tm.htm>.

11. Хортюк О. В. Класифікація торговельних марок та їх правове значення. *Наукові праці Національного авіаційного університету*. 2009. № 2 (11). С. 76–83.
12. Цивільний Кодекс України : від 16.01.2003 № 435–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 40. Ст. 356.
13. Про рекламу : Закон України від 03.06.1996 № 270/96–ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 39. Ст. 181.

REFERENCES

1. McKenna, Mark P. (2007). The Normative Foundations of Trademark Law. *Notre Dame Law Review*, 82 (5). 1839. Retrieved from: <https://ssrn.com/abstract=889162> (in Eng.).
2. Prokhorov-Lukin, H. (2002). Sudova ekspertyza ob"yektiv intelektual'noyi vlasnosti [Forensic Examination of Intellectual Property Objects]. *Intelektual'na vlasnist'*, (11). 13–21 (in Ukr.).
3. Gribanov, V. P. (1973). *Otvetsvennost' za narusheniye grazhdanskikh prav i obyazannostey* [Responsibility for violation of civil rights and obligations]. Moskva: Znaniye (in Russ.).
4. Martem'yanov, B. C. (1994). *Khozyaystvennoye pravo* [Economic law]. v 2-kh tomakh. Moskva: Izd-vo BEK, T. 1: Obshchiye polozheniya: kurs lektsiy (in Russ.).
5. Komlyk, V. V. (2017). *Sklad pravoporushennya: teoretychni pidkhody ta praktychni vymiry* [Composition of the offense: theoretical approaches and practical measures]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.01). Kyiv (in Ukr.).
6. Pikhurets', O. V. (2005). *Okhorona prava na torhovel'nu marku (tsyvil'no-pravovyy aspekt)* [Protection of the right to a trademark (civil law aspect)]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.03). Kharkiv (in Ukr.).
7. Baratta, O. M., & Davis, Th. H. Trademark enforcement in the USA. Retrieved from: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f5642fe8-f8a8-47e7-8c38-dd8c8ab3d0a9> (in Eng.).
8. Letterman, G. G. (2001). Basics of international intellectual property law. Ardsley. : Transnational Publishers Inc. (in Eng.).
9. Pro okhoronu prav na znaky dlya tovariv i posluh [On the Protection of Rights to Trademarks for Goods and Services]. *Zakon Ukrayiny* (15.12.1993 No 3689–12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 1994. (7). 36 (in Ukr.).
10. Overview of Trademark Law. Retrieved from: <http://cyber.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tm.htm> (in Eng.).
11. Khortyuk, O. V. (2009). Klyasyfikatsiya torhivel'nykh marok ta yikh pravove znachennya [Classification of Trademarks and their Legal Value]. *Naukovi pratsi Natsional'noho aviatsiynoho universytetu*, 2 (11). 76–83 (in Ukr.).
12. Tsyvil'nyy Kodeks Ukrayiny [the Civil Code of Ukraine]. (16.01.2003 No 435–4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (40). 356 (in Ukr.).
13. Pro reklamu [About advertising]. *Zakon Ukrayiny* (03.06.1996 No 270/96–ВР). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (39). 181 (in Ukr.).

Надійшла 22.03.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Гордейчук В. В. Протиправні дії щодо торговельних марок як об'єктивна сторона порушення виключних прав. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 2. С. 20–26. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_2_5.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1244513>

Розглядаються проблемні питання теоретичного визначення протиправних дій неуповноважених осіб щодо охоронюваних торговельних марок як об'єктивної сторони порушення виключних прав правоволодільців, яке є підставою виникнення охоронних правовідношень інтелектуальної власності відповідно до положень законодавства України. Проаналізовані такі дії щодо охоронюваних торговельних марок як "нанесення", "застосування", "імпорт", "пропозиція до продажу", "продаж" та інші дії, які у разі їх вчинення без дозволу правоволодільця можуть вважатися порушенням виключних прав на торговельну марку. Як загальний висновок у статті зазначається, що об'єктивною стороною порушення виключних прав на торговельну марку може вважатися вчинення неуповноваженою особою лише тих дій, які законом віднесені до виключної монополії правоволодільця, без дозволу останнього.

Ключові слова: торговельна марка; товарний знак; знак для товарів і послуг; охоронні правовідносини інтелектуальної власності; порушення прав на торговельну марку; склад правопорушення; об'єктивна сторона

Гордейчук В.В. Противоправные действия в отношении торговых марок как объективная сторона нарушения исключительных прав

Рассматриваются проблемные вопросы теоретического определения противоправных действий неуполномоченных лиц относительно охраняемых торговых марок как объективной стороны нарушения исключительных прав правообладателей, которое является основанием возникновения охранительных правоотношений интеллектуальной собственности в соответствии с положениями законодательства Украины. Проанализированы такие действия в отношении охраняемых торговых марок как "нанесение", "применение", "импорт", "предложение к продаже", "продажа" и другие действия, которые в случае их совершения без разрешения правообладателя могут считаться нарушением исключительных прав на торговую марку. Как общий вывод в статье отмечается, что объективной стороной нарушения исключительных прав на торговую марку может считаться совершение неуполномоченным лицом только тех действий, которые законом отнесены к исключительной монополии правообладателя, без согласия последнего.

Ключевые слова: торговая марка; товарный знак; знак для товаров и услуг; охранительные правоотношения интеллектуальной собственности; нарушение прав на торговую марку; состав правонарушения; объективная сторона

Gordeichuk V.V. Unlawful Actions Regarding Trademarks as an Objective Side of the Violation of Exclusive Rights

The article considers different problem issues of theoretical definition of unlawful actions of unauthorized persons regarding protected trademarks as an objective side of the violation of exclusive rights of right holders, which is the basis for the emergence of protective legal relationship of intellectual property, within which the guilty person is brought to civil liability and the other legal sanctions are applied, in accordance with the provisions of Ukrainian legislation. In particular, it was stated that the subject-matter of exclusive rights to a trademark can be defined as an opportunity for the right holder to exercise its unlimited and monopolistic use and disposal. It was also justified that in the case of unauthorized use of any protected trademark by a third party, such actions under certain conditions may be recognized as a violation of exclusive rights. So this article explores what exactly unauthorized actions of third parties regarding protected trademarks and under what conditions can be the basis for applying the legal consequences mentioned above. Such potential unlawful actions have been analyzed with respect to protected trademarks as "application", "usage", "import", "offer for sale", "sale" and other actions that, if committed without the permission of the right holder, may be considered as a violation of exclusive trademark rights. As a general conclusion, it is suggested, that the objective side of the violation of exclusive rights to a trademark can be considered to be the commission by an unauthorized person without the permission of the right holder only those actions which are attributed to the exclusive monopoly of the right holder by corresponding provisions of applicable legislation: in particular, physical drawing as a result of the finished technological process of the designation protected as a trademark on the product (package), a signboard, a blank, etc.; the movement of goods marked with trademarks of legal right holders without their permission across the customs border of Ukraine; any actions of a person that have the direct purpose of sale of the goods marked with another person's trademark (or with any designation similar to the degree of confusion), etc.

Keywords: trade mark; trademark; sign for goods and services; protection of intellectual property rights; violation of trademark rights; composition of the violation; objective side